

**XOTIRANI MUSTAHKAMLASH VA ESLAB QOLISH
MEXANIZMLARI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR**

Hasanova Bonu Furqatovna

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti

Xalqaro Iqtisodiyot va Menejment fakulteti

3-bosqich talabasi

E-mail: bonu.hasanova@icloud.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi zamonaviy hayotda insonlarning miya va eslab qolish bilan bog‘liq muammolarini yechishda yordam beradigan va kerakli ma‘lumotlarni xotiraga yuklash jarayonini osonlashtiradigan metodlar majmui ya‘ni mnemonika haqida so‘z boradi. Muallif o‘z e‘tiborini miyaning yashirin qobiliyatlari nimalarga qodir ekanligini o‘rganishga qaratadi. Shu bilan birga, bu maqolada miyani rivojlantirish, mnemonikaning inson hayotidagi muhim ahamiyati va aqliy imkoniyatlardan samarali foydalanish, xotirani mukammal ishlatishga oid bir qancha texnika va chet tili so‘zlarini tezroq eslab qolish metodlarini o‘rganish to‘g‘risida ma‘lumot beriladi.

Kirish so‘zlar: mnemonika, ma‘lumotlarni eslab qolish, xotira, miya ,qisqa muddat, mnemonist, mnemotexnik metodlar va texnikalar, xorijiy so‘zlarni eslab qolish, samaradorlik, aqliy imkoniyat.

Kirish. “Xotirani rivojlantirish mumkinmi?”, “Qanday qilib ko‘proq ma‘lumotlarni eslab qolsa boladi?”, “Nima uchun biz tez unutimiz?” kabi savollar anchadan beri biz insonlarni qiynaydi. Sababi hozir XXI asr, ma‘lumotlar o‘ta ko‘p, biz eslab qolishimiz kerak bo‘lgan ma‘lumotlar ham qalashib yotibdi. Maktab, universitet, yoki boshqa o‘quv markazlaridagi o‘quv jarayonida asosan o‘quvchi va talabalarga to‘p-to‘p ma‘lumotlarni berib, ularni ma‘lum muddatga qadar o‘zlashtirishlari yoki bo‘lmasam yodlab kelishlari kerakligi talab qilinadi. Kundalik hayotda ota-onalarga ma‘lumki, maktabdan kelib o‘rta yoshdagi farzandlari she‘r

yodlashga o'tirishadi. Ular ma'lumotlar qanday yodlanishini bilishmaganligi sababli ularning qiladigan ishlari faqatgina qayta-qayta takrorlash bo'ladi. Afsuski, aksariyat ota-onalar ham bunday holatda farzandiga yordam bera olmaydi. Chunki ular ham yoshligida shunday qilib ma'lumotlarni eslab qolishgan edi. Farzand esa qiynaladi, ma'lumot miyasida qoldimi yoki yo'qmi, u ertaga esidan chiqadimi yoki yo'qmi, shu savollarga javobni bilmasdan tavakkal qiladi. Keyinchalik yillar o'tib, universitetda ham xuddi shu jarayon takrorlanadi. E'tibor berish kerakki, bizga hamma yodlash kerakligini aytadi, ammo qanday qilib tezroq va osonroq yodlash mumkinligini aytishmaydi. Chunki qanday qilib yodlash kerakligini, nima qilsa, qanday metodni qo'llasa, eslab qolish kerak bo'lgan ma'lumotni osonroq o'zlashtirish mumkinligini hattoki aksariyat o'qituvchilarning o'zlari ham bilmaydi. Lekin, eslab qolishni osonlashtiradigan usullar, bundan qariyb 2500 yil avval paydo bo'lgan. Qadimgi yunonlar va rimliklar nutqlarni eslab qolishda turli xil usullardan foydalangan, sababi qadimgi davrda kim 1,5-2 soatlik nutqlarni qog'ozga qarab aytib bera olardi? U paytda na qog'oz, na ruchka bo'lgan edi. Notiqalar esa, tabiiyki nutqlarini eslab qolishga majbur bo'lishgan. Shu sababli ular ma'lum metod va texnikalarni ishlatishni boshlashgan. Eslab qolish usullarini eng birinchilardan bo'lib, grek shoiri Simonid Keoskiy qo'llagan. Undan so'ng Sitseron ismli notiq ham bu metodlarni rivolantirishga sababchilardan biri bo'lgan. Ko'rinib turibiki, eslab qolish san'ati ya'ni, mnemonika kecha, yoki 3-4 yil avval paydo bo'lib qolmagan.

Kundalik turmush tarzida, deyarli har bir inson eslab qolish bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Ma'lumotlarni osonroq va uzoqroq muddatga eslab qolish uchun biologik miya faoliyatini to'liq o'rganib chiqish shart emas, balki eslab qolmoqchi bo'lgan ma'lumotni xotiraga va miyaga qanday qilib joylashtirish metodlarini bilishning o'zi ham yetarli bo'ladi. Mana shu metodlarning jamlanmasi – mnemotexnika yoki mnemonika hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). “Mnemonika” so‘zining tarixiga nazar soladigan bo‘lsak, bu so‘z yunonchada “eslab qolish san’ati”

degan ma'noni anglatadi. Tarixan ma'lumki, yunonlar ko'p Xudolikka sig'inadigan xalq bo'lishgan. Ularda hatto xotira ma'budasi ham bo'lgan. Uning ismi Mnemosina edi. "Mnemonika" so'zi ham ushbu ma'buda ismidan olingan. [1]

Fan doirasidan kelib chiqqan holda "mnemonika" ga quyidagicha ta'rif berish mumkin. Mnemonika bu - miyaning ishlash prinsiplaridan foydalanib ma'lumotlarni xotiraga tezroq va osonroq yuklash yoki eslab qolishni o'rgatadigan fan. [2]

Aksariyat insonlar mnemonika tushunchasi haqida noto'g'ri qarashlarga ega. O'z miyalarining cheksiz imkoniyatlariga ishonmagan va bu haqda yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lmagan kishilar xotira bilan bog'liq bir qancha muammolarning kelib chiqish asosini yosh, genetika, kamuyqulik, xarakter, miyaning og'irligi, o'lchami, shakli, hattoki bir qancha tarixiy afsonalar va shu kabi sabablar bilan isbotlashga urinishadi. Aslida insonlarning ma'lumotlarni tez esdan chiqarishi yoki uzoq muddatga miyada saqlab qola olmasligi kabi muammolar xotirada emas, balki xotiraning imkoniyatlarini yaxshi bilmaslikdadir. Mana shunday muammolarga duch kelmaslik va xotirani rivojlantirishda katta rol o'ynaydigan fan bu mnemonika hisoblanadi. [3]

Odatda jismonan sog'lom va baquvvat sportchilarni ko'rgan insonlar, albatta, bu odam o'z ustida ishlagan va muntazam mashg'ulot olib borgan degan taxminlarga boradi. Ammo 100 dan ortiq kitoblarni yodlay olgan yoki 5 daqiqada 400 ta raqamni ketma-ketlik bilan eslab qolgan kishilarni ko'rganda aksariyat insonlar ularda tug'ma qobiliyat borligini va bu asosan genetika bilan bog'liq ekanligini aytishadi. Vaholanki, inson tug'ilganda hech qanday intellektual qobiliyatlarsiz va kognitiv bilimlarsiz dunyoga keladi, ammo ular orasida tug'ma kasalliklar bilan dunyoga keladigan bolalar mustasno. Inson miyasi haqiqatan juda murakkab tuzilishga ega organ hisoblanadi. [4]

Mnemonika san'ati ham miya bilan bog'likligi sababli ushbu fanga nisbatan hamma har xil ta'rif beradi. Mnemonika bilan shug'ullanuvchi insonlar

ya'ni mnemonistlarning fikricha, Mnemonika bu miya uchun badantarbiyaning bir turi. Mnemonika bilan shug'ullanib, odam o'z miyasidan mnemonika bilan shug'ullanmaydigan insonlarga qaraganda bir necha karra ko'proq samarali foydalanishi mumkin.

Dunyodagi mashur avtomobil kompaniyalaridan birining asoschisi Genri Fordning shunday so'zlari mavjud: "Miyangiz siz o'ylagandan ko'ra ancha kuchliroq". [5] Shubhasiz mnemonika haqida so'z yuritar ekanmiz, beixtiyor inson organizmidagi asosiy organlardan biri bo'lgan tana a'zosi - miya to'g'risidagi ayrim ma'lumotlarni bilish lozim. Inson miyasida o'rtacha 86 milliardga yaqin neyron hujayralar mavjud va bu 1 soniya ichida 100 trillionga yaqin operatsiyani bajarish mumkin degani.[6] Bu ko'rsatkich dunyodagi eng kuchli kompyuterga qaraganda 2000 barobarga ko'p. Albatta, tabiiyki barchada savol tug'iladi. Shunday kuchga ega bo'la turib, nega insonlar oddiy ma'lumotlarni eslab qolishda qiynalishadi? Miyani rivojlantirish uchun shunchaki uni qiynash, intizomni kuchaytirish, muntazam mashg'ulotlar olib borish kerak. Undan samarali foydalanishni bilgan inson, shubhasiz, muvaffaqiyatga oson erisha oladi.

Dunyo shoirlar maktabining yorqin namoyondalaridan biri Aleksandr Smit xotiraga quyidagicha chiroyli ta'rif beradi: "Insonlarning haqiqiy boyligi – ularning xotirasi. Boshqa hech narsasiz inson boy ham emas, boshqa hech narsasiz kambag'al ham bo'lmaydi." [7] Inson bu tirik olamda yagona aql-zakovatga ega mavjudot hisoblanadi. Odamzotga berilgan bu imkoniyatdan esa hamma turli maqsadda foydalanadi. Aleksandr Smitning so'zlaridan kelib chiqqan holda, shunday xulosa qilish mumkin: Inson xotirasining sustlashuvi uning hayotini qiyinlashtiradi, chigallashtiradi. Butkul xotirasiz qolgan inson esa hayotdagi eng katta boylikdan, imkoniyatdan bebahra qoladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Ushbu tadqiqotni olib borishda tarixiy metoddan va shu qatorda tajriba metodidan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Xotirani rivojlantirishning yagona yo'li mnemonika degan tushunchaga borish noto'g'ri, albatta. Ammo, mnemonikani hayotga tadbiq etgan holda, inson o'zi uchun ko'pgina afzalliklarni yaratishi mumkin.

Mnemonika haqida bilimga ega va bu fan bilan shug'ullanuvchi insonlar quyidagi foydalarni o'zlarida ko'rishlari mumkin:

- Kerakli ma'lumotlarni eslab qolishda qolganlarga nisbatan kamroq vaqt sarflaydi, ya'ni mnemonika bilan vaqt tejiladi.
- Diqqatni jamlashga, konsentratsiyani yaxshilashga yordam beradi.
- Yodlash jarayonidan zavq olishni boshlaydi.
- O'ziga bo'lgan ishonchi ortadi.
- Intizom va iroda kuchayadi.

Xalqaro tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, mnemotexnika bilan shug'ullanish bir qancha miya bilan bog'lik kasallik va shu qatorida jiddiy asoratlarga ega xavfli "Alzheimer" kasalligining oldini olishga yordam beradi. Aksariyat nevrologik kasalliklarning davosi aniqlanmagan. Ammo bu xavfli kasalliklarga chalinish ehtimolini mnemonika kabi mashg'ulotlar bilan shug'ullanib kamaytirish mumkin, albatta. [8] Shuni aytish joizki, mnemonika bilan shug'ullanish natijasida nafaqat miya bilan bog'liq kasalliklarga chalinish xavfini pasaytirish, balki til o'rganishda vaqtni va mablag'ni tejash mumkin. Hammamizga ma'lumki, xorijiy tillarni o'rganishdagi eng katta muammolardan biri so'z boyligini oshirishdir. Ko'pchilik insonlar hattoki til o'rganishni aynan mana shu muammoga duch kelganligi sababli to'xtatishadi. Aslida chet tili so'zlarini yodlash biroz zerikarli va ko'p energiya, vaqt talab etadigan jarayon hisoblanadi. Ammo mnemonikadagi bir qancha metodlarni amaliyotda tadbiq etish orqali eng mashaqqatli mashg'ulotlardan biri bo'lgan chet tili so'zlarini tez va oson eslab qolish ko'nikmasini shakllantirish mumkin.

Aslida insonlar tug'ilishlari bilan mnemonikadan foydalanishni boshlaydi. Hali endi yaqinda dunyoga kelgan bola na muammosiz gapira olishni, na eshitib tushunishni biladi. Hech qaysi bola muloqot qilishni qaysidir ustozga borib o'rganmaydi. U tilni hech qanaqa ustozsiz o'zlashtirib oladi. Chunki inson miyasi yoshlikdan bu dunyo haqida ma'lumot yig'ishni boshlaydi. U ko'radi, eshitadi lekin tushunmaydi. Keyinchalik eng ko'p takrorlanadigan narsani miya ham bajarishga urinadi, ya'ni taqlid qiladi. Kundalik hayotdan olib qaraganda, inson bunday voqealarga hayotda bir marta bo'lsa ham duch kelgan. Masalan, hali hech narsani tushunmaydigan chaqaloqqa takror va takror "oyi" deb aytaverishadi va bu so'z faqatgina bir insonga tegishli bo'ladi. Bu inson ushbu chaqaloqqa o'ta mehribon, qornini to'ydiradi, chanqog'ini qondiradi, g'amxo'rlik qiladi. Bundan kelib chiqadiki, chaqaloq miyasidagi "oyi" so'zini ushbu ayol bilan bog'laydi. Shu orqali u o'z onasining kimligini biladi. So'ng navbatma-navbat boshqa so'zlarni o'rganadi. Insonlar ham yoshlik davrlaridanoq mnemonika sistemalaridan foydalanadi. Keyinchalik bolalar tilni tushunishni boshlashadi. Asta-sekinlik bilan miyasiga yana boshqa ma'lumotlarni kirgizadi va bog'laydi. O'z ona tilini hech qanday ustozlarsiz o'rgangan inson, albatta, boshqa xorijiy tillarni ham o'rgana oladi. Oramizda 20 dan ortiq tillarni o'rgangan insonlar ham yo'q emas. Ona tilidan tashqari 5-6 ta tilni bilish, bu daholarga xos xislat emas, buni oddiy odam ham qila oladi. Hattoki jamiyatda shunday insonlar bor, ular mnemonikadan xabari yo'q bo'lsada, 3-4 ta chet tillarini biladi. Albatta, mnemonikasiz til o'rganish mumkin emas degan tushuncha noto'g'ri. Mnemonika bilan tilni odatdagidan tezroq o'rganish mumkin degan tushuncha to'g'riroq bo'ladi.[9]

Amerikalik psixolog, Stendford universiteti professori Richard Chetem Atkinson xotirani o'rganish bo'yicha bir qancha tadqiqotlar o'tkazgan. Shu bilan birgalikda u o'zining xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun fonetik kodlash uslubini amalda qo'llashni boshlagan va 1970-yillarda, Stendford universiteti talabalariga xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun ushbu metodni ishlatishni tavsiya etgan. 1975-yillarda esa, ushbu metod bo'yicha tajriba o'tkazilgan. Bunda ikkita guruh olingan.

Tajriba guruhi va kuzatuv guruhi. Har ikkala guruhga 3 kun davomida 40 tadan, jami 120 ta xorijiy soʻzni eslab qolish topshirigʻi berilgan. Tajriba guruhi mnemonikadan foydalanib kalit soʻzlar orqali 120 ta chet tili soʻzlarini 2 kunda eslab qolishgan. Kuzatuv guruhi odatiy takrorlab yodlash usuli bilan 3 kunda soʻzlarni yodlab boʻlishgan. Tajriba tugagandan soʻng, berilgan soʻzlarni 6 haftadan keyin qayta tekshirishdi. Tajriba guruhida qayta eslay olish koʻrsatkichi 43% ni, kuzatuv guruhida esa 28% ni tashkil etdi. Bundan koʻrinib turibdiki, mnemonika nafaqat tezroq eslab qolish, balki uzoq muddatgacha maʼlumotlarni xotirada saqlashni oʻrgatar ekan.[10]

1850-yilda nemis psixologi Herman Ebbinghaus maʼlumotni unutish tezligini aniqlashga qaror qildi. Buning uchun u quruq takrorlash orqali ikkita undosh va ularning orasida bitta unli harfdan iborat maʼnosiz boʻgʻinlarni yodlab koʻrdi (gov, tab, mos, tich, shil va h.k) Ikki yil davom etgan ushbu tajribaning natijasi shu boʻldiki, birinchi bexato takrorlashdan keyin unutish juda tez boʻladi – birinchi 20 daqiqa ichida insonlar hamma maʼlumotning taxminan 40% ini yoʻqotadi. Bir soatdan soʻng esa taxminan 60% i yoʻqoladi, agar maʼlumot bilan hech nima qilinmasa, bir sutkadan keyin miyada undan 33-35% dan ortiq qolmaydi.[11]

Ebbinghaus tadqiqotlariga asoslangan holda shunday xulosa qilish mumkin: xotirada maʼlumotni uzoqroq muddatga saqlab qolishning eng yaxshi usullaridan biri – takrorlash. Ammo mnemonikada takrorlashning ham oʻziga xos algoritmi mavjud.

Psixologlar Ebbinghaus unutish yoyiga asoslangan holda quyidagi takrorlash rejasini taklif etishadi.

- Birinchi takrorlash maʼlumotni yodlash bilanoq amalga oshiriladi.
- Ikkinchisi – birinchi takrorlashdan soʻng 20 daqiqa oʻtib.
- Uchinchisi – ikkinchi takrorlashdan 1 kun oʻtib.
- Toʻrtinchisi – uchinchi takrorlashdan soʻng 2-3 hafta oʻtib.
- Beshinchisi – toʻrtinchi takrorlashdan soʻng 2-3 oy oʻtib.

Bundan ko'rinib turibiki, ma'lumot o'rganilgandan keyin qanchalik ko'p vaqt o'tsa, shuncha kam qismi esda qoladi. Ebbinhaus tadqiqotidan shunday xulosa olish mumkin. Ma'lumotni birdaniga ko'p takrorlash emas, kam-kam, lekin tez-tez takrorlash orqali eslab qolish ancha osonroq. Shubha yo'qki, bu texnika va metodlar nafaqat chet tili so'zlarini eslab qolish, balki murakkab termin va so'zlarni eslab qolishda ham sezilarli yordam beradi. Ammo Ebbinhausning bu unutish yoyini ham yengib o'tib, takrorlash uchun yanada qisqa vaqt ajratgan holda eslab qolish texnikalari mavjud. Aynan kam vaqt ichida eslab qolinishi zarur bo'lgan ma'lumotlarning aksariyati obrazlashtirib, ya'ni tasavvur qilib xotiraga saqlanadi. Mnemonikadagi deyarli har bir metodda assotsiatsiya, tasavvur, emotsiya ishlatiladi. Bular so'zlarni uzoq muddat esda qolishiga sabab bo'ladi. Ammo bu bir martada esda qoladi degani emas. Insonda tasavvur qilish qobiliyati qancha kuchli va kreativlik qancha yaxshi rivojlangan bo'lsa, shuncha tez ma'lumotlar eslab qola oladi. Zero, mnemonika mantiqiy fikrlash emas, balki tasavvur olamini kuchaytiruvchi mashg'ulotlar jamlanmasidir.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Yuqoridagi ko'rsatib o'tilgan fikrlardan kelib chiqqan holda shunday xulosa qilish mumkin: Insonda kuchli yoki kuchsiz xotira bo'lmaydi, balki u shug'ullantirilgan yoki shug'ullantirilmagan xotiraga ega bo'ladi. Aynan xotirani shug'ullantirishga xizmat qiluvchi fan esa mnemonika hisoblanadi. Inson miyani rivojlantirishi va undan samarali foydalanishi uchun albatta uning nimalarga qodir ekanini bilishi lozim. Tan olish joizki, barcha zamonaviy innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellektlar, bularning bari inson miyasidagi g'oya va fikrlar mahsulidan dunyoga keldi. Miya shu qadar murakkabki, inson umri davomida undan mukammal foydalana olmasligi ehtimoli katta. Ammo mnemonika orqali odatdagidan ko'proq miya bilan ishlash imkoniyatini qo'lga kiritish mumkin. Miyani rivojlantirish insonda nafaqat xotirada ma'lumotlar saqlashni osonlashtirish, balki fikrlash qobiliyatini kengaytirish imkoniyatlarini ham yaratadi. Zero, mnemonikaning metod va texnikalarini puxta o'zlashtirishib ularni hayotga tadbiq etolgan, aqliy imkoniyatlaridan samarali

foydalana olgan insonlar hayotning har jabhasida o'zlari uchun qulaylik va yengilikni yarata olishadi.

ADABIYOTLAR

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/Mnemonic>
2. <https://artofmemory.com/blog/mnemonic/>
3. Shohrux- Mirzo Rahmonov. Mukammal xotira yoxud miyangiz qobiliyatlarini qayta kashf qiling 1-qism. 2014. pp9-10.
4. <https://t.ly/274PM>
5. Shohrux- Mirzo Rahmonov. Mukammal xotira yoxud miyangiz qobiliyatlarini qayta kashf qiling 2-qism.2022. pp-13.
6. <https://t.ly/AzYho>
7. Shohrux- Mirzo Rahmonov. Mukammal xotira yoxud miyangiz qobiliyatlarini qayta kashf qiling 2-qism.2022. pp-143.
8. <https://t.ly/yvjc5>
9. Davron Turdiyev. Defolt sistemasi. 2021. pp25-26
10. Davron Turdiyev. Super Miya. 2021. pp69-70.
11. Joshua Foer. Moonwalking with Einstein.2011. pp64-65